

DOI: 10.5281/zenodo.3228160
 UDC Classification: 336.7
 JEL Classification: G18, G28, H83

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF MANDATORY CONDITIONS FOR SETTling THE CONDITION OF DEBT SECURITY OF THE BANKING SECTOR OF THE UKRAINE'S ECONOMY

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ УМОВ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Anzhela V. Kulinska, Doctor of Economics, Professor
 Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
 ORCID: 0000-0002-3609-3697
 Email: anzelakulinskaa@gmail.com
 Recieved 01.12.2018

Кулінська А.В. Організація системи обов'язкових умов щодо врегулювання стану боргової безпеки банківського сектору економіки України. Науково-методична стаття.

З метою організації системи обов'язкових умов з врегулювання стану боргової безпеки банківського сектору економіки України, як стимулюючий фактор формування та розвитку потужного механізму забезпечення банківської безпеки національної економіки держави, і підвищення доходності її суб'єктів господарювання в статті визначено фактори, які впливають на забезпечення боргового стану банківського сектору економіки України. За результатами проведеного аналізу розвитку інфраструктури та якості функціонування банківської структури, як складової інституційної основи грошово-кредитної політики України, запропоновано систему заходів щодо зменшення негативного впливу на забезпечення боргової безпеки банківського сектору економіки України, що дозволить врегулювати сучасний стан національної економіки держави, котрі, з одного боку, призведуть щодо зменшення ризиків зовнішньоборгового фінансування, а з іншого – зроблять економіку України та її суб'єктів господарювання стійкішими до негативного впливу досліджених факторів.

Ключові слова: банківський сектор країни, боргова безпека, врегулювання, економіка національного господарства, обов'язкові умови

Kulinska A.V. Organization of the system of mandatory conditions for settling the condition of debt security of the banking sector of the Ukraine's economy. Scientific and methodical article.

In order to organize the system of mandatory conditions for settling the state of debt security of the banking sector of the Ukraine's economy, as an incentive factor for the formation and development of a powerful mechanism for ensuring banking security of the national economy, and increasing the profitability of its business entities, the article identifies factors affecting the provision of the debt state of the banking sector of the Ukraine's economy. According to the results of the analysis of the development of infrastructure and the quality of functioning of the banking structure, as part of the institutional framework of the monetary policy of Ukraine, a system of measures was proposed to reduce the negative impact on ensuring the debt security of the banking sector of the Ukraine's economy, which will resolve the current state of the national economy hand, will reduce the risks of foreign debt financing, and on the other – will make the Ukraine's economy and entities resistant to the negative effects of the studied factors.

Keywords: country's banking sector, debt security, settlement, national economy, obligatory conditions

З Системні основи управління ефективністю бюджетної політики і забезпечення платоспроможності держави в рамках концептуальних положень розроблення системи державного управління фінансовою безпекою економіки України не можуть розглядатися без методичних підходів щодо оцінювання рівня боргового навантаження на сучасний стан національного господарства. Відмінною особливістю даної складової фінансової безпеки національної економіки є то, що, як відомо, державні запозичення має більшість країн світу, але найбільший їх рівень – розвинуті. Виходячи із цього, факт наявності боргу не завжди є негативним явищем, але, навпаки, іноді він стає стимулюючим фактором розвитку економіки держави за рахунок збільшення грошової маси, яку можна інвестувати, зокрема, у банківський сектор економіки України.

Ситуація, що склалася в розробленні економіко-організаційних умов щодо врегулювання боргової безпеки банківського сектору економіки України, свідчить про значні прорахунки концептуального характеру, оскільки банківська діяльність як один з найважливіших секторів національної економіки, що здійснює суттєвий вплив на ключові її складові, не має обґрунтованого теоретичного і методологічного системного відображення. Необхідно зазначити, що розроблення механізму забезпечення банківської безпеки національної економіки, як основи підвищення доходності суб'єктів господарювання, ставить ряд вимог до банківської системи країни щодо рівня розвитку її інфраструктури і якості функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

На думку одних експертів, банківський сектор національної економіки може вважатися однією з самих захищених систем, про що свідчать жорсткість норм сертифікації Національного банку України,

домінування державних силових структур у питаннях технічної оснащеності банківських установ або відносно небагата, у порівнянні з деякими зарубіжними країнами, статистика фінансових злочинів. Інші фахівці банківської справи вважають, що економіко-організаційні умови щодо врегулювання боргової безпеки банківського сектору національної економіки вимагають серйозних реформ, починаючи від законодавчого забезпечення та державного регулювання банківської діяльності, і закінчуючи системою підготовки кадрів, а також функціями та повноваженнями служб безпеки банківських установ.

Саме через це, дослідженню головних аспектів економіко-організаційних умов щодо врегулювання і забезпечення боргової безпеки розвитку банківського сектору економіки, присвячені наукові праці таких відомих зарубіжних вчених, як Дж.М. Кейнса (Keynes J., 1936) [12], І. Фішера (Fisher I., 1916) [9], М. Фрідмана (Friedman M., 1967) [10], Дж. Хікса (Hicks J., 1965) [11], а також провідних вітчизняних фахівців банківської справи, як О.А. Кириченка та С.В. Мелесика [2-3], І.А. Нідзельської [4], М.І. Савлука [6], Л.М. Стрельбицької та М.П. Стрельбицького [7], А.М. Ткаченко та К.І. Маменко [5], С.В. Яременко [8].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Доведено, що банківський сектор економіки України характеризується високою ризикованістю в порівнянні з іншими секторами національної економіки, бо ця особливість обумовлена специфікою тих функцій, які виконує кожний суб'єкт банківської діяльності. Банківські установи мають багато партнерів, клієнтів та позичальників, фінансовий стан яких безпосередньо впливає на їх положення. Крім того, банківська діяльність різноманітна і включає операції залучення, зберігання та транспортування коштів, надання різних видів фінансових послуг, випуск та покупку цінних паперів, видачу кредитів, факторинг тощо [2-3].

Тому, в наукових публікаціях останніх років приділяється увага проблематиці функціонування банківських установ в Україні, аналізу кризових явищ в банківському секторі та заходам щодо ліквідації їх наслідків, численним напрямам і шляхам вдосконалення роботи. Таке зростання уваги до комплексу цих питань пояснюється тим, що економіко-організаційні умови щодо врегулювання або забезпечення боргової безпеки банківського сектору економіки України, не дивлячись на інтенсивне зростання їх масштабів, не задовольняють потреби національної економіки в повному обсязі, не стали умовою для формування потужного механізму забезпечення банківської безпеки як основи підвищення доходності суб'єктів господарювання, а, навпаки, стали каталізаторами банківської кризи в Україні.

Метою статті є розроблення системи обов'язкових економіко-організаційних умов щодо врегулювання та забезпечення боргової безпеки розвитку банківського сектору економіки України, яка буде стимулюючим фактором формування та розвитку потужного механізму забезпечення банківської безпеки держави як основи підвищення доходності її суб'єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження

На думку Л.М. Стрельбицької та М.П. Стрельбицького [7], для того щоб запобігти незворотним процесам в банківському секторі економіки України, які зможуть вплинути на ефективність управління її фінансовою безпекою, оцінювати рівень боргового тягаря слід починати з розмежування таких понять: платоспроможність країни у широкому розумінні (загальна платоспроможність) та платоспроможність країни у вузькому розумінні (стан ліквідності).

Отже, платоспроможність країни у широкому розумінні або загальна платоспроможність означає здатність країни-боржника залучати позикові кошти або обслуговувати зовнішній борг, не порушуючи при цьому хід суспільного відтворювального процесу, який передбачає підтримку стабільних темпів економічного зростання. Для визначення загальної платоспроможності країни в міжнародній практиці використовують показники, які порівнюють зовнішній борг із такими параметрами відтворювального процесу, як динаміка валового внутрішнього продукту, норма нагромадження національного доходу, ефективність використання капітальних вкладень тощо.

Щодо платоспроможності країни у вузькому розумінні, то трактування платоспроможності країни-боржника у вузькому значенні як стану ліквідності, передбачає наявність у країни в даний момент або період часу певної суми міжнародних платіжних засобів, достатньої для погашення поточних боргових зобов'язань. Оцінка стану ліквідності країни базується на порівнянні розмірів поточних платежів за зовнішнім боргом із наявними обсягами таких ліквідних ресурсів як експортна виручка, золотовалютні резерви або резервна позиція в Міжнародному валютному фонді. Таким чином, підсумовуючи наведені позиції, можна зробити такий висновок, що якісною характеристикою боргової складової фінансової безпеки економіки є визначення загальної платоспроможності України та стану її ліквідності.

Тому, узагальнення ключових характеристик методичних підходів до оцінювання рівня банківської безпеки національної економіки дало можливість сформулювати концептуальний підхід до визначення сутності боргової безпеки банківського сектору економіки України у формуванні системних положень управління фінансовою безпекою, як критерієм ефективності бюджетної політики держави, оскільки виконання умов боргової безпеки спрямовується на задоволення потреб національного господарства у фінансових ресурсах із урахуванням того, що перевищення критичного рівня заборгованості може призвести до незворотних процесів щодо можливостей повернення боргів та їх обслуговування, до так званої «кризи ліквідності», й одновекторної економічної та політичної залежності від кредиторів [1].

Ключові положення розроблення системи обов'язкових економіко-організаційних умов щодо врегулювання та забезпечення боргової безпеки розвитку банківського сектору економіки України є теоретико-методологічним підґрунтям до визначення головних факторів, які впливають на забезпечення боргового стану банківської системи економіки України, що, в свою чергу, сприятиме формуванню та розвитку потужного механізму забезпечення банківської безпеки держави, як основи підвищення доходності її суб'єктів господарювання – це структура державного боргу, «борговий досвід» держави, концепція боргової стратегії країни, інформаційне й нормативно-правове забезпечення боргової політики та рівень соціально-економічного розвитку України.

Окрім, визначення факторів, які впливають на забезпечення боргової безпеки розвитку банківського сектору економіки України, що, в свою чергу, сприятиме формуванню та розвитку потужного механізму забезпечення банківської безпеки держави як основи підвищення доходності суб'єктів господарювання, слід акцентувати увагу на тому, що оцінювання рівня боргового навантаження на стан економіки України за 2008-2017 роки та аналізування впливу його динаміки на залежність від внутрішніх або зовнішніх запозичень, сприяло визначенню ключових проблем управління рівнем банківської складової фінансової безпеки, які перешкоджають зменшенню негативного впливу боргового тягаря на економіку України (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка рівня боргового навантаження на стан економіки України за 2008-2017 роки, %

Роки	Відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП, %		Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП країни, %		Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу країни, %		Відношення дефіциту державного бюджету до ВВП, %	
	індикатор	темپ приросту, %	індикатор	темپ приросту, %	індикатор	темپ приросту, %	індикатор	темп приросту, %
2008	15,5	-	45,4	-	40,8	-	- 9,8	-
2009	12,4	- 20,0	51,5	+ 13,4	31,3	- 23,3	- 12,5	+ 27,6
2010	20,2	+ 62,9	56,6	+ 9,9	26,6	- 15,0	- 35,5	+ 184,0
2011	35,5	+ 75,7	57,7	+ 1,9	30,4	+ 14,3	- 64,4	+ 81,4
2012	39,6	+ 11,5	88,4	+ 53,2	25,7	- 15,5	- 23,6	- 63,4
2013	35,7	- 9,8	86,8	- 1,8	18,8	- 26,8	- 53,5	+ 126,6
2014	36,6	+ 2,5	76,5	- 11,9	15,5	- 17,6	- 64,7	+ 20,9
2015	40,4	+ 10,4	77,3	+ 1,1	6,8	- 56,1	- 78,1	+ 20,7
2016	69,3	+ 71,5	78,8	+ 1,9	11,2	+ 64,7	- 45,6	- 41,6
2017	79,7	+ 15,0	96,2	+ 22,1	10,8	- 3,6	- 10,5	- 77,0

Джерело: власна розробка автора

Отже, аналізування сучасного боргового стану національного господарства України за останні роки дало уявлення щодо стану її боргової залежності від внутрішніх або зовнішніх запозичень і дозволило визначити ключові проблеми управління рівнем боргової безпеки розвитку банківського сектору економіки України, які перешкоджають систематизації методичних підходів щодо оцінювання рівня боргової складової фінансової безпеки, тобто зменшенню негативного впливу боргового навантаження на національну економіку.

У зв'язку з цим, за результатами аналізу розвитку інфраструктури і якості функціонування банківської структури як ключової складової інституційної основи грошово-кредитної політики країни запропоновано першочергові кроки у справі підвищення рівня банківської безпеки національної економік, що буде враховано в процесі розроблення рекомендацій щодо підвищення впливу банківського сектору на економіку національного господарства як інструмента підвищення доходності суб'єктів господарювання (рис. 1).

У зв'язку із цим, щоб уникнути наслідків зростаючої заборгованості та гарантувати стабільність управління борговою безпекою банківського сектору національної економіки України як стимулюючий фактор формування та розвитку потужного механізму забезпечення банківської безпеки держави, що є основою підвищення доходності її суб'єктів господарювання, в статті запропоновано систему заходів щодо зменшення негативного впливу на забезпечення банківської складової фінансової безпеки національного господарства, що дозволить врегулювати сучасний борговий стан банківської системи України, які, з одного боку, призведуть щодо зменшення ризиків зовнішньоборгового фінансування, але з іншого – зроблять економіку національного господарства стійкішими до негативного впливу факторів [4, 6, 11]:

— прискорення темпів накопичення міжнародних валютних резервів. Нарощування міжнародних резервів України має відбуватися відповідно до обсягів приросту валового зовнішнього боргу (істотні розбіжності можливі лише при формуванні дефіциту державного бюджету). За попередніми

даними міжнародні резерви України на 01.12.2017 року становили 13 млрд. 148 млн. дол. США в еквіваленті. З початку року обсяг резервів збільшився на 75 % або на 5 млрд. 615 млн. дол. США. Зростання міжнародних валютних резервів відбулося, незважаючи на необхідність здійснити платежі уряду з погашення й обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. Крім того, в 2017 році Національний банк України проводив інтервенції для згладжування коливань на міжбанківському валютному ринку. Протягом місяця було продано 143,1 млн. дол. США: із них на аукціонах – 130,4 млн. дол. США; за адресними інтервенціями – 12,7 млн. дол. США. Наразі обсяг міжнародних резервів України є достатнім для виконання зобов'язань чи поточних операцій Уряду та Національного банку України;

Рис 1. Рекомендації щодо підвищення впливу банківського сектору на економіку України
Джерело: складено авторами за матеріалами [5, 8, 10]

- зростання обсягів національного експорту. Слід реалізувати комплекс заходів зовнішньоекономічної політики, спрямованих на зростання обсягів національного експорту, і стримування експансії імпорту споживчих товарів або послуг. Зміцнення торговельного балансу та накопичення достатнього обсягу фінансових ресурсів зменшуватиме ступінь вразливості платіжного балансу до несприятливих тенденцій у сфері руху міжнародних капіталів. У цьому контексті треба зазначити, що правила Світової організації торгівлі не перешкоджають розвитку нормальної системи митного

контролю (перекриттю каналів для «чорного» та «сірого» імпорту), а також наданню підтримки національним експортерам у формі страхування ризиків або кредитування експортних контрактів, лобювання інтересів на політичній арені. Більш того, ці правила передбачають запровадження особливих умов оподаткування (на обмежений період часу) для молодих галузей національного господарства;

- стимулювання розвитку внутрішнього ринку капіталів. Стимулювання розвитку внутрішнього ринку капіталів підвищить зацікавленість учасників фінансового ринку України у використанні гривневих інструментів. В даному випадку корисним бути досвід інших країн з перехідною економікою або країн, що розвиваються. Після руйнівних фінансових криз кінця 1990 року уряди держав почали проводити операції, спрямовані на зниження заборгованості в іноземній валюті, або вживати заходи щодо розвитку внутрішнього ринку позикових капіталів. У країнах із ринками, які формуються, внутрішній ринок державних боргових зобов'язань зріс від 10,3 трлн. дол. США у 2007 році до 42,5 трлн. дол. США – на кінець 2017 року;
- посилення контролю за фінансовим станом підприємств. Посилення контролю за фінансовим станом державних підприємств-позичальників на зарубіжних ринках сприятиме їх оздоровленню. Як доведено, зовнішні позики державних підприємств генерують системні ризики. Неспроможність суб'єктів виконати зовнішні зобов'язання із високою ймовірністю перекине доступ до зовнішнього фінансування для інших підприємств, що зможе викликати ланцюгову реакцію корпоративних дефолтів, призвести до дестабілізації фінансової системи України. А тому проблема обслуговування зовнішніх боргів державними установами заслуговує на найпильнішу увагу уряду;
- запровадження нормативу адекватності капіталу. Використання нормативу адекватності капіталу (нормативу платоспроможності) відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі виконати зобов'язання за торговельними, кредитними та іншими операціями грошового характеру. Чим вище значення показника адекватності капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку, та навпаки, чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори банку. Норматив адекватності регулятивного капіталу встановлюється щодо запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення активів на кредиторів банку. Для розрахунку адекватності капіталу банку активи, які деталізовані до рівня об'єктів обліку, які відображаються на окремих рахунках, поділяються на 5 груп за ступенем ризику, підсумовуються з урахуванням коефіцієнтів ризику, які складуть 0%, 10%, 20%, 50%, 100%;
- проведення рефінансування Національним банком України довгострокових кредитів комерційних банків. Гроші мають випускатися в обіг під сформовані банками активи інвестиційного спрямування, які попереджатиме утворення девальваційного нависання зовнішньоборгових зобов'язань корпоративного сектора і сприятиме активізації інвестиційної діяльності в національній економіці. Створення дієвої системи рефінансування Національним банком України комерційних банків має спиратися на наявність надійного забезпечення у вигляді державних цінних паперів. У цьому контексті першочергового значення набуває переорієнтація позикової діяльності уряду з зовнішнього фінансового ринку на внутрішній, поліпшення інвестиційних якостей державних облігацій та формування бази інституційних інвесторів.

Висновки

Визначено, що ключові положення розроблення системи обов'язкових економіко-організаційних умов щодо врегулювання та забезпечення боргової безпеки розвитку банківського сектору економіки України є теоретико-методологічним підґрунтям до визначення головних факторів, які впливають на забезпечення боргового стану банківської системи економіки України, що, в свою чергу, сприятиме формування та розвитку потужного механізму забезпечення банківської безпеки держави, як основи підвищення доходності її суб'єктів господарювання.

Оцінено рівень боргового навантаження на стан національної економіки України за 2008-2017 роки і проаналізовано вплив його динаміки на залежність від внутрішніх чи зовнішніх запозичень, що сприяло визначенню ключових проблем управління банківською складовою фінансової безпеки держави, які перешкоджають зменшенню негативного впливу боргового тягаря на національне господарство.

За результатами аналізу розвитку інфраструктури і якості функціонування банківської структури як ключової складової інституційної основи грошово-кредитної політики запропоновано першочергові кроки у справі підвищення рівня банківської безпеки національної економіки, що враховано в процесі розроблення рекомендацій щодо підвищення впливу банківського сектору на економіку національного господарства як інструмента підвищення доходності суб'єктів господарювання.

У зв'язку із цим, в статті запропоновано систему заходів щодо зменшення негативного впливу на забезпечення банківської складової фінансової безпеки національного господарства, що дозволить врегулювати сучасний борговий стан банківської системи України, які, з одного боку, призведуть щодо зменшення ризиків зовнішньоборгового фінансування, але з іншого – зроблять економіку національного господарства стійкішими до негативного впливу факторів.

Abstract

The system bases for managing the efficiency of fiscal policy and ensuring the solvency of the state within the framework of conceptual provisions for developing the state financial management system of the Ukrainian economy cannot be considered without methodological approaches to assessing the level of debt burden on the current state of the national economy. A distinctive feature of this component of the financial security of the national economy is that, as you know, most countries in the world have government borrowing, but their highest level is developed. On this basis, the fact of having a debt is not always a negative phenomenon, but, conversely, it sometimes becomes a stimulating factor for the development of the state's economy by increasing the money supply, which can be invested, in particular, in the banking sector of the Ukrainian economy.

The purpose of the article is to develop a system of mandatory economic and organizational conditions for settling and ensuring debt security for the development of the banking sector of the Ukrainian economy, which will be a stimulating factor in the formation and development of a powerful mechanism for ensuring state banking security as the basis for increasing the profitability of its entities.

According to the analysis of infrastructure development and quality of functioning of the banking structure as a key component of the institutional framework of monetary policy, priority steps were proposed to improve the banking security of the national economy when developing recommendations to increase the impact of the banking sector on the national economy as a tool to increase the profitability of business entities.

In this regard, the article proposes a system of measures to reduce the negative impact on ensuring the banking component of the financial security of the national economy, which will resolve the current debt state of the banking system of Ukraine, which, on the one hand, will reduce the risks of foreign debt financing, but on the other hand national economy more resilient to the negative effects of factors.

Список літератури:

1. Кулінська А.В. Економіко-організаційні проблеми розвитку банківської системи України / А.В. Кулінська // Науковий вісник: зб. наук. пр. Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2012. – № 1 (13). – С. 250-254.
2. Кириченко О.А. Економічна безпека банківської системи в умовах глобальної фінансової кризи / О.А. Кириченко, С.В. Мелесик // Актуальні питання економіки. – 2014. – № 8. – С. 223-232.
3. Кириченко О.А. Банківська система країни: виміри глобальної фінансової кризи / О.А. Кириченко // Економічний часопис-XXI. – 2014. – № 9-10. – С. 39-44.
4. Нідзельська І.А. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи / І.А. Нідзельська // Фінанси України. – 2015. – № 8 (165). – С. 102-108.
5. Ткаченко А.М. Вимірювання фінансової безпеки банківської системи / А.М. Ткаченко, К.І. Маменко // Стратегія та механізми регулювання промислового розвитку: збірник наукових праць. – 2009. – № 4. – С. 333-346.
6. Савлук М.І. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політики в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв'язку: [монографія] / М.І. Савлук. – К.: ІЕП НАНУ, 2010. – 620 с.
7. Стрельбицька Л.М. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності: [монографія] / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький. – К.: Кондор, 2004. – 598 с.
8. Яременко С.В. Падіння фінансово-банківського сектору – основна причина економічної кризи в Україні / С.В. Яременко // Економічний часопис-XXI. – 2015. – № 7-8. – С. 87-93.
9. Fisher I. Elementary Principles of Economics / I. Fisher. – Retrieved from: [https:// archive.org/details/elementaryprinc00fishgoog](https://archive.org/details/elementaryprinc00fishgoog)
10. Friedman M. The Role of Monetary Policy / M. Friedman. – Retrieved from: [https:// www.aeaweb.org/aer/top20/58.1.1-17.pdf](https://www.aeaweb.org/aer/top20/58.1.1-17.pdf)
11. Hicks J. Capital and Growth / J. Hicks. – Retrieved from: [http:// www.cambridge.org/ec/academic/subjects/economics/history-economic-hought-and-methodology/markets-money-and-capital-hicksian-economics-twenty-first-entury](http://www.cambridge.org/ec/academic/subjects/economics/history-economic-hought-and-methodology/markets-money-and-capital-hicksian-economics-twenty-first-entury)
12. Keynes J. The General Theory of Employment, Interest and Money / J. Keynes. – Retrieved from: <https://www.marxists.org/reference/subject/economics>

References:

1. Kulinska, A.V. (2012). Economic-organizational problems of development of bank system of Ukraine. *Naukovy visnyk Chernigivskogo derzhavnogo instytutu ekonomiky i upravlinnia*, № 1 (13), 250-254 [in Ukrainian].

2. Kyrychenko, O.A. & Melesyk, S.V. (2014). The economic security of the banking system in conditions of global financial crisis. *Aktualni pytannia ekonomiky*, № 8, 223-232 [in Ukrainian].
3. Kyrychenko, O.A. (2014). The banking system of Ukraine: measurements of the global financial crisis. *Ekonomichnyi chasopys-XXI*, № 9-10, 39-44 [in Ukrainian].
4. Nidzelska, I.A. (2015). Credit risks and their consequences for the banking system of Ukraine in conditions of deepening financial crisis. *Finansy Ukrainy*, № 8, 102-108 [in Ukrainian].
5. Tkachenko, A.M. & Mamenko, K.I. (2009). Measuring the financial security of the banking system. *Stratehiia ta mekhanizmy rehuliuвання promyslovoho rozvytku*, № 4, 333-346 [in Ukrainian].
6. Savluk, M.I. (2010). Fiscal-budgetary and monetary-credit policy in Ukraine: problems and ways to strengthen the relationship. Kyiv: IEP NANU [in Ukrainian].
7. Strelbytska, L.M. & Strelbytskyj M.P. (2004). The foundations of the security of the banking system and banking. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
8. Iaremenko, S.V. (2015). Drop in financial-banking sector – the main cause of the economic crisis in Ukraine. *Ekonomichnyi chasopys-XXI*, № 7-8, 87-93 [in Ukrainian].
9. Fisher, I. (1916). *Elementary Principles of Economics*. Retrieved from: <https://archive.org/details/elementaryprincfishgoog> [in English].
10. Friedman, M. (1967). *The Role of Monetary Policy*. Retrieved from: <https://www.aeaweb.org/aer/top20/58.1.1-17.pdf> [in English].
11. Hicks, J. (1965). *Capital and Growth*. Retrieved from: <http://www.cambridgeorg/ec/academicsubjects/economics/history-economic-hought-and-methodology/markets-money-and-capital-hicksian-economics-twenty-first-entury> [in English].
12. Keynes, J. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Retrieved from: <https://www.marxists.org/reference/subject/economics> [in English].

Посилання на статтю:

Кулінська А. В. Організація системи обов'язкових умов щодо врегулювання стану боргової безпеки банківського сектору економіки України / А. В. Кулінська // *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2018. – № 4(6). – С. 95-101. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejopu/2018/No4/95.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3228160.

Reference a Journal Article:

Kulinska A. V. *Organization of the system of mandatory conditions for settling the condition of debt security of the banking sector of the Ukraine's economy* / A. V. Kulinska // *Economic journal Odessa polytechnic university*. – 2018. – № 4 (6). – С. 95-101. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2018/No4/95.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3228160.

